

Wat is tuberkulose?

Tuberkulose (TB) is 'n ernstige aansteeklike siekte wat veroorsaak word deur bakterieë wat mikobakterieë genoem word.

Hoe kan ek TB kry?

Mense met aktiewe TB het simptome, maar nie elkeen van hulle kan mikobakterieë versprei nie.

TB-bakterieë word deur die lug versprei wanneer 'n persoon met aansteeklike TB-siekte hoes, praat of sing. Mense in die omgewing kan die bakterieë inasem / asemhaal en besmet raak. In die oorgrote meerderheid van die gevalle versprei siek mense bakterieë na mense met wie hulle elke dag die meeste tyd spandeer: amieliede, vriende, kollegas of skoolmaats.

Is ek besmet of is ek siek?

Dit is belangrik om te weet dat nie almal wat met TB besmet is, die siekte ontwikkel nie. Persone wat besmet is en nie simptome het nie, huisves latente TB-infeksie (LTBI), terwyl diegene met simptome aktiewe TB het: hulle is siek.

Diegene wat LTBI het, is nie siek nie, hulle het geen simptome nie en versprei nie bakterieë nie. Die meeste mense met LTBI ontwikkel nooit die siekte nie.

Mense wat 'n swak immuunstelsel het of aan risikofaktore ly, het egter 'n groter risiko om TB te ontwikkel.

Wat is die risikofaktore om siek te word?

Terwyl sommige mense baie gou aktiewe TB ontwikkel ná die infeksie, kan sommige jare daarna siek word. As jy met TB besmet is, en jy behoort aan 'n risikofaktorgroep, kan jy die siekte ontwikkel.

Sommige toestande wat kan veroorsaak dat jou immuunstelsel nie behoorlik werk nie:

- MIV-infeksie
- Dwelmmisbruik
- Diabetes mellitus
- Erge niersiekte
- Lae liggaamsgewig
- Orgaanoorplantings
- Kanker

- Immuunonderdrukkende mediese behandeling
- Om 'n kind of 'n ouderling te wees

Ander situasies bevoordeel ook die siekte:

- Om naby iemand te wees wat siek is met TB sonder 'n masker
- Om saam met mense te werk of saam te woon wat 'n hoë risiko het om TB te ontwikkel
- Om 'n groot stresvolle gebeurtenis te ly (soos om 'n oorlogsvlugteling te wees, haweloos te wees, ens.)

As ek siek is, watter simptome kan ek hê?

TB kan simptome veroorsaak wat lank hou (meer as 2 weke!) en kan verskil, afhangende van watter deel van die liggaam bakterieë beïnvloed. TB kan simptome veroorsaak wat lank hou (meer as 2 weke!) en kan verskil, afhangende van watter deel van die liggaam bakterieë beïnvloed. Meeste van die tyd sal TB jou longe affekteer, maar enige deel van jou liggaam kan aangetas word.

Sommige van die simptome wat u kan ervaar, is:

- Hoes met sputum en bloed
- Bors pyn
- Swakheid
- Onverklaarbare belangrike gewigsverlies
- Koors en nag sweet

Kan TB genees word?

Ja. As u vroeg identifiseer as u siek is, kan u so gou as moontlik behandel word, u kanse verhoog om heeltemal te herstel en sal voorkom dat u geliefdes besmet raak.

Het u meer inligting nodig?

Daar is mense wie se werk gewy is aan die stryd teen tuberkulose. Moet asseblief nie huiwer om die gesondheidswerkers by u naaste gesondheidsorgsentrum te kontak nie.

- Tuberkulose is 'n ernstige aansteeklike siekte wat veroorsaak word deur bakterieë wat mikobakterieë genoem word.
- Tuberkulose kan genees word en kan voorkom word.
- Mense kan besmet raak deur die bakterieë in te asem / asem te haal.
- As u vroeg identifiseer as u siek is, kan u so gou as moontlik behandel word, u kans verhoog om heeltemal te herstel en sal voorkom dat u geliefdes besmet raak.

Geïllustreer deur Laura Gimés i Pepón Meneses

WAT IS TUBERKULOSE?

Kan tuberkulose genees word?

Hoe kan ek tuberkulose kry?

Watter simptome kan ek hê?

Ontwikkel deur IGTP-HUGTIP in samewerking met ASPB & SMA-TB
Befonds deur die Europese Unie se Horizon 2020
-navorsings- en innovasieprogram (GA-847762)

Funded by
the European Union